

Stručni rad

doi:

UTICAJ REŽIMA RADA CRPNE STANICE NA POJAVU DEFEKATA U DISTRIBUTIVNOM VODOVODNOM SISTEMU

Nemanja Lučić, mast. inž. građ., Branimir Sević, dipl. građ. inž.

*JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" Deligradska 28, Beograd 11000, Republika Srbija
nemanja.lucic@bvk.rs, branimir.sevic@bvk.rs*

Rezime

U sklopu održavanja vodovodnog sistema jednog grada veoma bitnu ulogu ima preventivno održavanje koje, između ostalog, ima za cilj i smanjenje verovatnoće pojave defekata u distributivnom vodovodnom sistemu. Pravilno upravljanje sistemom predstavlja jedan od najvažnijih načina za smanjenje verovatnoće pojave defekata. U ovom radu prikazan je uticaj režima rada crpne stanice na pojavu defekata u distributivnom vodovodnom sistemu na primeru crpne stanice Železnik i naselja Sremčica koje se vodom snabdeva sa potisa crpne stanice. Analiziran je rad crpne stanice i broj kvarova u naselju Sremčica u 2022 i 2023 godini i izvedeni su određeni zaključci.

Ključne reči: crpna stanica, distributivni vodovodni sistem, defekti

EFFECT OF THE OPERATING MODE OF THE PUMPING STATION ON THE OCCURRENCE OF DEFECTS IN THE WATER DISTRIBUTION SYSTEM

Abstract

As part of the maintenance of the water supply system of a city, preventive maintenance plays a very important role, which, among other things, aims to reduce the probability of defects in the water distribution supply system. Proper system management is one of the most important ways to reduce the probability of defects. In this paper, the influence of the operating mode of the pumping station on the occurrence of defects in the distribution water system is shown, using the example of the Železnik pumping station and the Sremčica settlement, which is supplied with water from the pumping station. The operation of the pumping station and the number of breakdowns in the settlement of Sremčica in 2022 and 2023 were analyzed and certain conclusions were drawn.

Key words: pumping station, distribution water system, defects

UVOD

Vodovodni sistem je skup infrastrukturnih objekata namenjenih vodosnabdevanju koji funkcionišu kao celina i predstavljaju jedan od najvažnijih sistema za funkcionisanje naselja. Sa obzirom na to potrebna je velika pouzdanost sistema što se postiže pravilnim upravljanje i održavanjem

sistema. U sklopu održavanja vodovodnog sistema jednog grada veoma bitnu ulogu ima preventivno održavanje koje, između ostalog, ima za cilj i smanjenje verovatnoće pojave defekata u distributivnom vodovodnom sistemu. Pravilno upravljanje sistemom predstavlja jedan od najvažnijih načina za smanjenje verovatnoće pojave defekata. U ovom radu prikazan je uticaj režima rada crpne stanice na pojavu defekata u distributivnom vodovodnom sistemu na primeru crpne stanice Železnik i naselja Sremčica koje se vodom snabdeva sa potisa crpne stanice. Podaci o radu crpne stanice Železnik preuzeti su iz baze podataka Centra za kontrolu i upravljanje BVK sistemom, dok je prikupljanje podataka o broju kvarova u distributivnom vodovodnom sistemu, vršeno je pomoću softverskog paketa EDAMS network data management koji omogućava pristup bazi podataka o kvarovima na vodovodnoj mreži Beogradskog vodovoda. Analiziran je rad crpne stanice i broj kvarova u naselju Sremčica u 2022 i 2023 godini i izvedeni su određeni zaključci.

OPIS RAZMATRANOG DELA VODOVODNOG SISTEMA

Crpna stanica Železnik se vodom snabdeva sa odvojaka DN500 i DN1000 sa magistralnog cevovoda DN 1500 na pravcu Makiš – Žarkovo. Crpna stanica je deo južnog prigradskog dela sistema i nalazi se na glavnom pravcu vodosanbdevanja rezervoara i crpne stanice Lipovica koja služi sa vodosanbdevanje dela podavalskog područja, kompletne opštine Barajevo kao i dela opštine Lazarevac koji je u sistemu Beogradskog vodovoda. Na pravcu potisa Železnik – Lipovica crpna stanica potiskuje vodu ka rezervoaru Lipovica i naseljima Sremčica Velika Moštanica i Rušanji koji se vodom snabdevaju direktno sa potisa. Predmetna naselja prema opsegu visinskih kота pripadaju trećoj visinskoj zoni vodovodnog sistema Beogradskog vodovoda.

Slika 1. Pravac vodosanbdevanja od CS Železnik ka rezervoaru Lipovica
Figure 1. Direction of water supply from the pumping station Železnik to the tank Lipovica

Naselje Sremčica koje se, kao što je već rečeno, snabdeva vodom direktno sa pravca potisa Železnik – Lipovica. Sremčica po poslednjem popisu stanovništva ima 21166 stanovnika [1] i nalazi se na nadmorskoj visini od 180 mnm do 240 mnm. Crpna stanica Železnik se nalazi na visinskoj koti od 140 mnm i radi sa pritiskom od 14.5 do 15.5 bara u zavisnosti od potrošnje i potreba punjenja rezervoara Lipovica.

Uzimajući u obzir navedene podatke o radnom pritisku crpne stanice i kotama terena naselja Železnik može se doći do zaključka da su radni pritisci u mrežu na predmetnoj lokaciji u opsegu od 4,5 do 10.5 bara.

Slika 2. Vodovodna mreža u naselju Sremčica
Figure 2. Water network in the settlement of Sremčica.

Položaj i način vodosnabdevanja naselja Sremčica svrstava ovaj deo sistema u sistem sa potiskivanjem gde se voda potiskuje sa niže tačke za dva stepena zbog velike visinske razlike (potiskivanje iz prve u treću zonu pritisaka) [2]. Najdominantniji cevni material je cemet azbest. Navedeni način snabdevanja kao i veliki opseg pritisaka koji je uslovljen konfiguracijom terena samog naselja čine predmetni deo sistema zanimljivim za posmatranje.

METODOLOGIJA

U ovom radu je posmatran uticaj radnih pritisaka na potisu crpne stanice Železnik na pojavu kvarova u distributivnoj vodovodnoj mreži u naselju Sremčica u 2022 i 2023 godini. Srednji mesečni pritisak rada crpne stanice u mesecu sračunat je kao srednja vrednosti svih zabeleženih radnih pritisaka na crpnoj stanici u datom mesecu. Podaci o pritiscima su preuzeti iz baze podataka Sektora za kontrolu i upravljanje BVK sistemom.

Prikupljanje podataka o broju kvarova u distributivnom vodovodnom sistemu, vršeno je pomoću softverskog paketa EDAMS network data management.

Vršeno je poređenje srednjih vrednosti radnih pritisaka na potisu crpne stanice i broja kvarova u distributivnom vodovodnom sistemu za određeni mesec.

Kako bi uočene zavisnosti bile vidljivije dobijeni podaci su prikazani kvartalno. Radni pritisak predstavlja srednju vrednost svih pritisaka u mesecima datog kvartala do broj kvarova predstavlja zbir svih kvarova u mesecima datog kvartala.

Kvartal 1: januar, februar, mart

Kvartal 2: april, maj, jun

Kvartal 3: jul, avgust, septembar

Kvartal 4: oktobar, novembar, decembar

REZULTATI I DISKUSIJA

Nakon prikupljanja podataka opisanim postupkom formirane su sledeće tabele i zavisnosti:

Tabela 1. Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po mesecima, 2022 godina

Table 1: Average working pressures on CS Železnik and the number of defects per month, 2022

mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Psr	14.0	14.0	14.0	13.9	14.3	14.8	15.3	15.3	14.4	14.3	14.1	14.0
br kvarova	8	10	8	5	2	12	16	8	4	7	6	4

Tabela 2. Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po mesecima, 2023 godina

Table 2: Average working pressures on CS Železnik and the number of defects per month, 2023

mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Psr	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.3	14.6	14.9	14.8	14.4	14.2	14.1
br. Kvarova	4	8	6	5	5	11	8	7	16	13	9	8

Dobijeni rezultati se mogu predstaviti i grafički na sledeći način:

Slika 3: Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po mesecima, 2022 godina
Figure 3. Average working pressures on CS Železnik and the number of defects per month, 2022

Slika 4: Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po mesecima, 2023 godina
Figure 4. Average working pressures on CS Železnik and the number of defects per month, 2023

Tabela 3. Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po kvartalima, 2022 godina
Table 3: Average working pressures on CS Železnik and the number of defects by quarters, 2022

kvartal	1	2	3	4
Psr	14.0	14.3	15.0	14.1
Br. kvarova	26	19	28	17

Tabela 4. Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po kvartalima, 2023 godina

Table 4: Average working pressures on CS Železnik and the number of defects by quarters, 2023

kvartal	1	2	3	4
Psr	14.0	14.2	14.8	14.3
Br. kvarova	18	21	31	30

Dobijeni rezultati se mogu predstaviti i grafički na sledeći način:

Slika 5: Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po kvartalima, 2022 godina
Figure 5. Average working pressures on CS Železnik and the number of defects by quarters, 2022

Slika 6: Srednji radni pritisci na CS Železnik i broj kvarova po kvartalima, 2023 godina
Figure 6. Average working pressures on CS Železnik and the number of defects by quarters, 2023

U 2022 godini na grafiku se jasno može videti da sa porastom radnog pritiska na potisu crpne stanice u letnjim mesecima dolazi i do porasta broja kvarova u naselju Sremčica. U letnjim mesecima pritisci na potisu crpne stanice su viši kako bi se nadoknadio pad pritiska u mreži usled velike potrošnje i distribuirala neophodna količina vode ka rezervoaru Lipovica. U tim uslovima dolazi do rasta pritiska u distributivnom sistemu u noćnom režimu kada nema potrošnje u odnosu na uslove koji se javljaju tokom dana što dovodi do povećanog broja kvarova. U 2023 godini do porasta broja kvarova dolazi nešto kasnije (u septembru mesecu) i trend rasta je manje izražen nego u 2022 godini.

Kada posatramo broj kvarova po kvartalu jasno se može uočiti da se pikovi pritiska poklapaju sa pikovima broja kvarova.

ZAKLJUČAK

Fizički mehanizmi koji prouzrokuju defekte na cevovodima su veoma kompleksni i uglavnom se odnose na tri aspekta: [3]

1. struktura cevi, vrsta materijala, interakcija između cevi i tla, kvalitet ugradnje
2. unutrašnja opterećenja usled pritiska vode i spoljna opterećenja usled pritiska zemljišta, opterećenja izazvana saobraćajem, opterećenja koja izazivaju treća lica
3. pogoršanje kvaliteta materijala izazvane spoljnjim i unutrašnjim hemijskim procesima

U prikazanoj zavisnosti radnog pritiska crpne stanice i broja kvarova u naselju Sremčica jasno se može videti definisana pojava defekta usled pritiska vode (tačka 2), što dovodi do zaključka da povećanje radnog pritiska crpne stanice bitno utiče na povećanje broja kvarova u distributivnom vodovodnom sistemu.

Kao što je navedeno u 2023 godini trend rasta broja kvarova je manje izražen što se može objasniti manjim prosečnim radnim pritiscima na crpnoj stanici u 2023. godini u letnjim mesecima (ispod 15 bar).

Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da postoji više načina da se utiče na smanjenje broja kvarova. Može se razmotriti mogućnost smanjenja radnih pritisaka na crpnoj stanici, izvršiti rekonstrukcija mreže i zameniti cement azbest novijim i izdržljivijim materijalima ili razmotriti mogućnost alternativnih pravaca vodosnabdevanja i rasterećenja datog pravca.

U konkretnom slučaju crpne stanice Železnik, sa obzirom na to da je u pitanju glavni i jedini pravac vodosnabdevanja rezervoara Lipovica a samim tim i celokupne opštine Barajevo i ostalih navedenih delova sistema, nema mogućnosti za smanjenje pritisaka na potisu. Pored rekonstrukcije vodovodne mreže, koju BVK izvodi sukcesivno i u skladu sa operativno tehničkim i finansijskim kapacitetima u naselju Sremčica, potrebno je razmotriti mogućnosti za izgradnju alternativnih pravaca vodosnabdevanja opštine Barajevo, kao i mogućnost rasterećenja rezervoara Lipovica smanjenjem konzuma u podavalskom području.

LITERATURA

1. Opština Čukarica, broj stanovnika po naseljima, <https://www.cukarica.rs/artikal/333174/>.php
2. Miloje Milojević, Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Beograd 2023
3. Milone V. The effect of temperature and material on mains pipe breaks in Gothenburg (2011)